

Методологический подход к оценке уровня развития малого предпринимательства на территории субъектов Российской Федерации (на примере регионов Центрального федерального округа)

А.В. Горлов,

канд. экон. наук, научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный экономико-математический институт Российской академии наук (e-mail: alessandro_diloretto@mail.ru)

Аннотация. Статья посвящена методике комплексного исследования уровня развития малого предпринимательства на территории России во временной период с 2000 по 2016 гг. на примере Центрального федерального округа. Предложен и сформирован набор статистических показателей, отображающих уровень развития малого бизнеса в регионах. С использованием методов многомерного статистического анализа осуществлена кластеризация субъектов РФ по степени развитости малого предпринимательства и эффективности функционирования малых предприятий с последующим разделением на группы. Определены на основе факторного анализа совокупности факторов, влияющие на исследуемые показатели. Выполнен дискриминантный анализ с целью выявления основных переменных, наиболее точно отражающих различительные особенности между полученными кластерами, и построены классифицирующие функции.

Abstract. The article is devoted to the method of integrated research of the level of development of small business in Russia in the time period from 2000 to 2016. on the example of the Central Federal District. A set of statistical indicators showing the level of small business development in the regions has been proposed and formed. Using the methods of multidimensional statistical analysis, clustering of the subjects of the Russian Federation was carried out according to the degree of development of small business and the efficiency of functioning of small enterprises, followed by division into groups. On the basis of factor analysis determined a set of factors, affecting on the indicators. A discriminant analysis was performed in order to identify the main variables that most accurately reflect the distinctive features between the obtained clusters, and the classification functions were constructed.

Ключевые слова: малое предпринимательство, уровень развития, субъекты РФ, удельные и количественные индикаторы, методы многомерного статистического анализа, региональные кластеры.

Keywords: small business, level of development, entities of the Russian Federation, specific and quantitative indicators, methods of multivariate statistical analysis, regional clusters.

В современной экономике особое значение отведено сектору малого предпринимательства, которое является одной из форм организации социально-экономической жизни общества со своими характерными особенностями, преимуществами, недостатками и закономерностями развития. Однако за время экономического подъема (с 2000 г. по н/в) темп роста предпринимательской активности в России до сих пор не приблизился к уровню развитых европейских стран. В соответствии с официальной статистикой Росстата [1, 3], по состоянию на 2018 г. доля работников малых предприятий в общей численности занятых в экономике граждан составляет 16,6%; доля зарегистрированных малых фирм в общем количестве юридических лиц – 60,4%; доля оборота малых предприятий в ВВП – 52,7%.

Невысокий общероссийский уровень развития малого бизнеса отражает положение дел и в субъектах РФ (регионах). Так, с 2000 по 2016 гг. по основному показателю эффективности хозяйственной деятельности малых предприятий

(объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг) безоговорочно лидируют города федерального значения Москва (1296 млрд руб.) и Санкт-Петербург (372 млрд), Московская область (370 млрд), Тюменская область (185 млрд), Республика Татарстан (164 млрд), Краснодарский край (189 млрд). Наименьшее значение данного показателя зафиксировано у Республики Калмыкия (2,3 млрд), Республики Тыва (1,9 млрд) и Чукотского автономного округа (1,5 млрд). Сохраняется и существенная неравномерность распространения малых предприятий на территории России: по показателю плотности (количество малых фирм приходящихся на 1000 жителей) первенство принадлежит г. Санкт-Петербургу (30) и г. Москве (21), Новосибирской области (17), Калининградской области (17) и Магаданской области (14); самые отстающие регионы – Республики Калмыкия (3) и Дагестан (2).

На фоне федеральных округов дисбаланс в развитии малого предпринимательства проявляется особенно заметно. Так, на долю малых

предприятий Центрального федерального округа в основных экономических показателях приходится около 1/3, превышая в совокупности вклады Южного, Уральского и Сибирского федеральных округов на 6,2%.

Несмотря на высокую значимость малого предпринимательства для экономики страны, большая часть субъектов РФ демонстрируют средний или низкий уровень развития данного сектора. Во многом, сложившаяся на текущий временной период сильная дифференциация обусловлена неэффективной поддержкой предприятий малого бизнеса или ее полным отсутствием, которая является одним из ключевых условий устойчивого социально-экономического развития территорий России, поскольку позволяет решить комплекс проблем конкретного региона.

Необходимость повышения эффективности программ поддержки и стимулирования малого бизнеса определяет потребность в проведении его мониторинга на региональном уровне с целью выявления факторов, оказывающих существенное воздействие на развитие малого предпринимательства в субъектах РФ. Большинство исследований, затрагивающих проблемы малого предпринимательства, основаны на сборе информации, получаемой в рамках социологических опросов руководителей малых фирм и индивидуальных предпринимателей, ежегодно проводимых Федеральной службой государственной статистики. Однако такие исследования опираются в основном на сведения, полученные в процессе выборочных опросов и интервью, а не на имеющуюся официальную статистическую базу и не охватывают в полном объеме территориальных диспропорций, наблюдаемых в уровне развития малого бизнеса России.

Сложившаяся дифференциация регионов по степени развития малого бизнеса на текущий период и неусовершенствованные методологические подходы к анализу факторов эффективного функционирования малых фирм, обуславливают необходимость выполнения исследования, направленного на определение условий, оказывающих влияние на уровень развития сектора. В качестве примера выбран Центральный федеральный округ (ЦФО), малые предприятия которого демонстрируют наиболее высокие основные экономические показатели. Для достижения поставленной цели, автором предложен комплексный подход, базирующийся на создании информационной базы и использовании методов многомерного статистического анализа, включающий в себя следующие этапы:

– для переменных, в совокупности отражающих уровень развития малого бизнеса в субъектах РФ, были выбраны следующие показатели: x_1 – доля малых предприятий в общем количестве юридических лиц, учитываемых ЕГРПО, %; x_2 – количество малых предприятий в среднем на 1000 чел. населения, ед. / чел.; x_3

– объем продукции в среднем на одно малое предприятие, тыс. руб. / ед.; x_4 – доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднегодовой численности занятых, %; x_5 – численность работников малых предприятий в среднем на 1000 чел. населения, чел.; x_6 – численность работников в среднем на одно малое предприятие, чел. / ед.; x_7 – доля инвестиций в основной капитал малых предприятий в общем объеме капиталовложений, %; x_8 – объем инвестиций в основной капитал в среднем на одно малое предприятие, тыс. руб. / ед.; x_9 – объем инвестиций в основной капитал в среднем на одного работника малого предприятия, тыс. руб. / чел.; x_{10} – доля объема выпуска продукции малых предприятий в общем объеме ВРП, %; x_{11} – объем выпуска продукции в среднем на 1000 чел. населения, тыс. руб. / чел.; x_{12} – объем выпуска продукции в среднем на одного работника малого предприятия, тыс. руб. / чел.

– выявление взаимосвязей между переменными посредством применения корреляционного анализа;

– реализация факторного анализа для определения факторных нагрузок на переменные;

– выполнение с помощью кластерного анализа кластеризации регионов с последующим выделением их в группы, однородных по уровню развития малого бизнеса и определение специфических черт и особенностей полученных кластеров;

– определение на основе методов дискриминантного и канонического анализа различий между полученными кластерами и построение классифицирующих функций для классификации новых наблюдений, используемых в будущем при исследовании развития малого предпринимательства.

Исходными статистическими данными послужили основные показатели сплошного наблюдения за деятельностью малых предприятий и микропредприятий по ЦФО с 2000 по 2016 гг., официально опубликованные в источниках Росстата [1-3], представляющие собой усредненные и преобразованные для расчетов величины. Подготовка информационной базы и обработка статистических сведений осуществлялась в среде Microsoft Excel, а вычислительные процедуры выполнялись с помощью прикладного пакета программирования STATISTICA 6.0.

Для установления факта наличия (отсутствия) взаимосвязей между переменными и проверки статистических данных на мультиколлинеарность применялся корреляционный анализ. Полученные величины коэффициентов корреляции приведены в табл. 1, анализ которой свидетельствует о наличии между показателями положительных и отрицательных взаимосвязей с различной степенью тесноты.

Матрица корреляционных взаимосвязей между показателями

X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀	X ₁₁	X ₁₂
1,000											
-0,355	1,000										
-0,483	0,357	1,000									
-0,444	0,868	0,582	1,000								
-0,482	0,928	0,541	0,963	1,000							
-0,246	-0,324	0,392	0,108	0,045	1,000						
0,226	-0,324	-0,250	-0,267	-0,284	0,160	1,000					
0,180	-0,441	-0,005	-0,334	-0,325	0,413	0,718	1,000				
0,246	-0,433	-0,056	-0,386	-0,366	0,271	0,752	0,984	1,000			
0,040	0,072	-0,046	0,213	0,079	-0,011	0,344	-0,243	-0,240	1,000		
-0,518	0,920	0,676	0,908	0,956	-0,052	-0,348	-0,325	-0,343	-0,020	1,000	
-0,312	0,605	0,781	0,546	0,547	-0,262	-0,371	-0,261	-0,220	-0,083	0,753	1,000

Согласно табл. 1 показатель X_2 , характеризующий территориальную плотность распространения малых предприятий, сильно коррелирован с переменными, отражающими удельный вес работников малых фирм в общей занятости населения (X_4), плотность распределения трудовых ресурсов малых предприятий (X_5) и обеспеченность жителей регионов продукцией малого бизнеса (X_{11}). При этом показатели X_4 , X_5 и X_{11} также тесно связаны между собой, а X_{11} еще взаимосвязан с производительностью труда на малых предприятиях (X_{12}), который, в свою очередь, дополняет выработку продукции одним малым предприятием (X_3). Переменная X_7 , отображающая долю основного капитала малых фирм в общем объеме инвестиционных потоков в России, сильно коррелирует с переменными X_8 и X_9 , относящиеся к финансовым вложениям малых предприятий в процессе ведения хозяйственной деятельности и их затраты на содержание и обеспечение трудовых ресур-

сов. У остальных индикаторов слишком тесных взаимосвязей не наблюдается.

После выявления корреляционных зависимостей между показателями, следующий шаг исследования включал в себя применение факторного анализа с целью определения факторных нагрузок, которые могут интерпретироваться как корреляция между переменными и факторами: то есть, чем выше нагрузка по модулю, тем больше близость фактора к исходной переменной.

Посредством реализации метода главных компонент с последующим вращением Varimax Normalized была получена информация о факторных нагрузках в виде матрицы простой структуры, сгенерированной в табличной форме (табл. 2). В данной таблице факторам соответствуют столбцы, а исследуемым показателям – строки; для каждого фактора указывается нагрузка каждой исходной переменной. Для облегчения трактовки, в сгенерированной таблице полужирным шрифтом выделены факторные нагрузки по абсолютной величине больше 0,7.

Таблица 2

Факторные нагрузки (метод вращения Varimax Normalized)

Показатели	Обобщенные факторы			
	Фактор 1	Фактор 2	Фактор 3	Фактор 4
X ₁	-0,419953	-0,225700	0,050279	-0,584777
X ₂	0,911991	0,251233	0,096322	-0,190850
X ₃	0,656208	-0,033469	-0,258705	0,546087
X ₄	0,888972	0,187192	0,231730	0,215420
X ₅	0,917519	0,178315	0,133721	0,157807
X ₆	-0,124451	-0,259665	0,072451	0,907178
X ₇	-0,178945	-0,834129	0,454714	-0,073769
X ₈	-0,197602	-0,943034	-0,155754	0,166255
X ₉	-0,194721	-0,961306	-0,170715	0,023681
X ₁₀	0,054711	0,072223	0,915349	-0,008343
X ₁₁	0,969681	0,172009	-0,056175	0,115251
X ₁₂	0,783584	0,117810	-0,350705	-0,054978
Общая дисперсия, %	4,752559	2,807316	1,379746	1,620899
Доля общей дисперсии, %	0,396047	0,233943	0,118979	0,135075

В результате вычислительных операций 12 исследуемых переменных были сведены к следующим четырем факторам, в совокупности объясняющих 88,4% суммарной дисперсии:

– первый фактор (институциональный) характеризует масштабность и плотность развития малого предпринимательства, а также его эффективность (X_1, X_2, X_3);

– второй фактор (трудовой) свидетельствует о воздействии малого бизнеса на происходящие в обществе социальные процессы и явления путем вовлечения в предпринимательскую деятельность трудоспособного населения, отображает качество, эффективность и отдачу их труда (X_4, X_5, X_6);

– третий фактор (инвестиционный) подразумевает инвестиционную активность и финансовую состоятельность малых предприятий (X_7, X_8, X_9);

– четвертый фактор (результативный) отображает мощность экономической функции малого бизнеса в конкретном регионе, результативность хозяйственной деятельности малых фирм и их производительность (X_{10}, X_{11}, X_{12}).

Первый фактор отмечен высокими нагрузками на плотность малых фирм в регионе (X_2), характеризует участие малого бизнеса в формировании рынка труда (X_4 и X_5) и производительную мощь и потенциал данного сектора (X_{11} и X_{12}). Второй фактор тесно связан с инвестиционной активностью малых фирм (X_7, X_8, X_9). Третий фактор зависит от удельного веса продукции (работ, услуг) малых предприятий в ВРП (X_{10}). Для четвертого фактора характерна сильная связь с предельной численностью работников малых фирм (X_6). Обращает на себя внимание, что у ни одного из четырех факторов не зафиксирована тесная корреляция с показателями, отражающими институциональные преобразования в экономике субъектов РФ (X_1) и эффективность хозяйственной деятельности малых предприятий (X_3).

Дальнейший этап исследования включал в себя применение кластерного анализа, который позволяет разделить всю анализируемую совокупность объектов на некоторое число однородных групп или классов и снижает размерности исследуемых признаков для интерпретации анализируемых многомерных данных. Кластерный анализ содержал нахождение расстояния между объектами (регионами) и выяснение количества кластеров (групп).

Для определения меры дистанции между регионами ЦФО было выбрано Евклидовое расстояние, которое является геометрической дистанцией между объектами в многомерном пространстве, а наиболее точное разбиение субъектов РФ на кластеры обеспечил метод k-средних, который принадлежит к группе итеративных методов эталонного типа с удобным и быстродействующим алгоритмом. Выбор количества групп осуществлялся по критерию максимума межгрупповой и минимума внутригрупповой дисперсии с учетом, что более высокому качеству кластеризации должна соответствовать минимальная дисперсия. Результаты эксперимента свидетельствуют о целесообразности объединения регионов ЦФО в три кластера:

– первый кластер: Калужская область, Московская область, г. Москва;

– второй кластер: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Костромская область, Орловская область, Рязанская область, Тверская область, Тульская область и Ярославская область;

– третий кластер: Воронежская область, Курская область, Липецкая область, Смоленская область и Тамбовская область.

Для каждого кластера, с целью выявления сложившихся тенденций и присвоения соответствующего наименования, отображающего достигнутый уровень развития малого бизнеса, были рассчитаны средние нормированные значения показателей, которые фактически являются конечными центрами кластеров (табл. 3).

Таблица 3

Средние значения показателей для каждого кластера

Показатели	Кластер 1	Кластер 2	Кластер 3
X_1	29,359	37,267	35,516
X_2	13,076	8,7763	7,0666
X_3	5506,5	3406,5	3941,4
X_4	18,032	11,737	10,820
X_5	90,943	54,184	51,098
X_6	7,1010	6,3049	7,2373
X_7	4,1227	7,1106	11,744
X_8	207,29	234,42	723,91
X_9	28,864	37,727	99,297
X_{10}	23,825	22,979	18,947
X_{11}	71,884	29,631	27,803
X_{12}	781,41	547,04	549,69

Включенные в первый кластер регионы лидируют по плотности малых фирм, объемам продукции, приходящихся на одно малое предприятие, на 1000 чел. населения и на одного работника, по численности трудовых ресурсов среди экономически активных граждан и в расчете на 1000 чел. населения, а также по удельному весу продукции в ВРП. Уровень развития малого бизнеса в данных регионах можно обозначить как высокий. Ключевое место занимает город федерального значения Москва, малые предприятия которого с 2000 по 2016 гг. составляли в среднем 18,1% в общем количестве официально зарегистрированных юридических лиц и обеспечивали формирование ВРП на 14,5% среди других регионов-участников кластера.

Средний уровень развития малого предпринимательства демонстрируют регионы третьего кластера. Величины средних значений показателей предельной численности работников в расчете на одно малое предприятие, доли инвестиционных затрат малых фирм в общем потоке капиталовложений в России, инвестиций в основной капитал в расчете на одно малое предприятие и на одного работника, заметно превышают аналогичные индикаторы у первого и второго кластеров. Важная роль в группе отведена Воронежской области, чьи малые предприятия (13,7%) вносят весомый вклад в прирост ВРП (7,1%).

У субъектов РФ из второго кластера заметно более высокое, чем в других группах значение удельного индикатора x_1 , однако по другим показателям наблюдается некоторый дисбаланс по отношению к регионам первого и третьего кластеров. Лидирующие места во второй группе по количеству малых предприятий и объемам выпуска продукции принадлежат Ярославской области (2,9% и 5,7%) и Белгородской области (3,4% и 5,1%). Малый бизнес в регионах этой группы отличается удовлетворительной степенью развитости.

На заключительной стадии исследования был выполнен дискриминантный анализ с целью

выявления различий между сформированными кластерами. Посредством метода пошагового исключения (при минимальном значении F-критерия [1,0]) из исходного комплекса 12 показателей было отобрано только три переменные, наиболее точно отражающие степень разделения исследуемых кластеров: x_3 , x_4 и x_8 . Результаты дискриминантного анализа представлены следующими сведениями: значение статистики лямбды Уилкса равно 0,01415 и не превышает пороговый интервал [0,1], а величина F-критерия составляет 32,0921 ($p < 0,0000$), что свидетельствует о хорошей дискриминации и ее корректности. Качество подбора показателей характеризуется значениями лямбды Уилкса (показывающей результат от исключения конкретной переменной из модели: чем ближе ее значение к 0, тем лучше статистическая значимость переменной) и частной лямбды (определяющей вклад переменной в разделительную силу модели: чем меньше статистика, тем значимее переменная). Наибольшую разделительную способность имеет показатель x_8 со значениями лямбды Уилкса (0,08782) и частной лямбды (0,16116), что положительно характеризует частный вклад данной переменной в модель. Рассматриваемая переменная обладает и наибольшим значением F-критерия (33,8321; $p < 0,0000$). Сильная разделительная функция в модели принадлежит и переменной x_3 , уровни значений лямбд которой равны 0,07498 и 0,18874. Менее важная роль у x_4 (лямбды Уилкса – 0,02328, частная лямбда – 0,60783).

Для получения дальнейших результатов при помощи канонического анализа были рассчитаны коэффициенты дискриминантных (канонических) функций, основанные на стандартизованных (абсолютных) статистических данных с целью определения величины и направления вкладов отобранных переменных в каждую функцию (см. табл. 4).

Таблица 1

Стандартизованные коэффициенты дискриминантных функций

Переменные	Функция 1	Функция 2
x_3	-0,95166	-0,233718
x_8	-0,28020	1,151816
x_4	-0,69461	0,407556
Кумулятивная доля дисперсии, %	0,65896	1,000000

Как следует из таблицы, наибольший вклад в первую функцию вносят переменные x_3 и x_4 , во вторую функцию – x_8 (отмечено полужирным шрифтом). Кумулятивная доля объясненной дисперсии, накопленной первой функцией, служит ориентиром для дополнительной информации о ценности каждой из функций и составляет 65,9% от всей дискриминирующей мощности, поэтому данная функция наилучшим

образом проводит дискриминацию между кластерами в отличие от второй, дисперсия которой учитывает остальные 34,1% исходной изменчивости.

Для каждого кластера также были построены классификационные функции, представляющие собой линейную комбинацию признаков и предназначенные для определения, к какой группе с наибольшей вероятностью отно-

сются наблюдения (в данном случае – субъектов РФ) не вошедшие в выборку, имеющие вид:

$$Z_1 = -247,96 + 0,068X_3 + 5,920X_4 + 0,050X_8 ; \quad (1)$$

$$Z_2 = -101,98 + 0,043X_3 + 3,965X_4 + 0,040X_8 ; \quad (2)$$

$$Z_3 = -162,17 + 0,047X_3 + 5,403X_4 + 0,088X_8 . \quad (3)$$

Каждая модель представляет собой оптимальную реализацию весовых значений и комбинаций отобранных переменных, характеризующих уровень развития малого предпринимательства в конкретной группе регионов. Таким образом, любой отдельно исследуемый субъект ЦФО относится к той группе, для которой будет максимальное классифицированное значение функции: регион является потенциальным лидером по уровню развития малого бизнеса, если рассчитанный по его данным показатель функции Z_1 будет выше аналогичного показателя функций Z_2 и Z_3 .

Качество разделения субъектов ЦФО на соответствующие группы было оценено на основе классификационной матрицы, позволяющей проверить корректность обучающей выборки. При первоначальной попытке, когда выборка состояла из 18 регионов, коэффициент результативности правильно классифицированных наблюдений составил 94,4%, то есть не все объекты были правильно отнесены в соответствующие исходные группы. Таким объектом оказалась Курская область, которая согласно результатам расстояний между центроидами регионов в пространстве дискриминантных функций (расстояния Махаланобиса) должна быть включена во второй кластер. Тем не менее, автором было принято решение отказаться от дальнейших шагов итерации, поэтому общая точность дискриминации, характеризующая процентное распределение регионов по уровню развития малого предпринимательства для полученных кластеров может считаться удовлетворительной.

Полученная в процессе выполненного исследования информация позволяет отметить следующие особенности.

1. Для образованных кластеров свойственен разброс экономических показателей, значения которых отражают специфические черты и особенности развития малого предпринимательства в субъектах ЦФО, отнесенных к этим группам. Первый кластер отличается плотностью распространения малых предприятий, которые принимают активное участие в формировании рынка труда и чья хозяйственная деятельность характеризуется высокой результативностью и производительностью. Вторым кластером демонстрирует благоприятную институциональную среду для функционирования малых фирм, однако наблюдается некоторая отсталость малых предприятий по показателям эффективности экономических ресурсов, вовлечению трудовых ресурсов в хозяйственный процесс и привлечению инвестиций. Для малых предприятий регио-

нов третьего кластера характерна высокая концентрация предельной численности работников и энергичная инвестиционная активность.

2. Совокупность качественных и количественных показателей, сформированная на основе имеющейся в открытом доступе статистической информации, способна в полной мере отображать уровень развития малого предпринимательства на территории России. Данный комплекс индикаторов может быть пригоден для использования в дальнейших исследованиях, расширит информационно-аналитическую базу и повысит научно-практическую обоснованность принимаемых государственных решений в секторе малого бизнеса на региональном уровне.

3. Для предсказания развития малых предприятий особое значение имеет показатель эффективности финансовых вложений в процессе ведения хозяйственной деятельности (x_8), который оказался самым значимым в построенных классификационных моделях. При выработке стратегии поддержки частного предпринимательства необходимо принимать во внимание, что главным драйвером роста малого бизнеса, особенно при старте, являются инвестиционные ресурсы. На протяжении всего периода становления и развития данного сектора российской экономики проблема поиска и привлечения основных или дополнительных финансовых средств остается для субъектов малого предпринимательства наиболее острой. Обуславливая экономический рост, инвестиции, несмотря на наличие широкого круга институтов финансовой поддержки, до сих пор являются дефицитным фактором для субъектов малого бизнеса в современных условиях, поскольку именно внутренние капиталовложения являются локомотивом устойчивого и сбалансированного функционирования малых предприятий.

Библиографический список:

1. Сайт Федеральной службы государственной статистики России. Раздел: «Официальная статистика» / «Предпринимательство» / «Институциональные преобразования в экономике» // <http://www.gks.ru>
2. Сайт Федеральной службы государственной статистики России. Раздел: «Официальная статистика» / «Публикации» / «Каталог публикаций» / «Статистические сборники» / «Регионы России. Социально-экономические показатели» // <http://www.gks.ru>
3. Сайт Федеральной службы государственной статистики России. Раздел: «Официальная статистика» / «Публикации» / «Каталог публикаций» / «Статистические сборники» / «Малое и среднее предпринимательство в России» // <http://www.gks.ru>